

**SEGURANÇA DO PACIENTE NA CIRURGIA SEGURA PARA PESSOAS COM
CÂNCER DE CÓLON RETO SUBMETIDOS A ESTOMIA DE ELIMINAÇÃO
INTESTINAL****PATIENT SAFETY IN SAFE SURGERY FOR PEOPLE WITH COLORECTAL CANCER
UNDERGOING INTESTINAL ELIMINATION STOMACH**

Wanderson Alves Ribeiro¹
Keila do Carmo Neves²
Gabriel Nivaldo Brito Constantino³

1. Enfermeiro. Mestre, Doutor e Pós-doutorando em Ciências do Cuidado em Saúde/EEAAC-UFF; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: enf.wandersonribeiro@gmail.com. ORCID: 0000-0001-8655-3789.
2. Enfermeira. Mestre e Doutora em Enfermagem pela EEAN-UFRJ; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: keila_arcanjo@hotmail.com. ORCID: 0000-0001-6164-1336.
3. Acadêmico de enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: gnbconstantino@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9129-1776>.

Article Info: Received: 27 June 2025, Revised: 4 July 2025, Accepted: 4 July 2025, Published: 12 July 2025

Corresponding author:

Wanderson Alves Ribeiro, Enfermeiro. Mestre e Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde/EEAAC-UFF; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: nursing_war@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A segurança do paciente representa um dos pilares fundamentais da qualidade do cuidado em saúde, sendo de suma importância seu desempenho no que tange contextos cirúrgicos de alta complexidade como ocorre nas intervenções oncológicas, especialmente relacionado ao câncer de cólon e reto cuja abordagem terapêutica envolve procedimento invasivo, como a confecção de estomias de eliminação intestinal. Para tal, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu um Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas para a redução de eventos adversos. **Objetivo:** Refletir sobre a aplicabilidade das metas internacionais de segurança do paciente no contexto de pessoas com câncer de cólon reto submetidas à cirurgia com estomia de eliminação intestinal, sob a ótica do enfermeiro. **Metodologia:** Revisão integrada da literatura, sendo coletados e resumidos o conhecimento científico já desenvolvido. **Análise e discussão dos resultados:** A segurança do paciente em cirurgias oncológicas com estomia intestinal é guiada pelas metas internacionais da Organização Mundial de Saúde, integradas no Brasil pela Portaria nº 529/2013. O enfermeiro atua como protagonista na aplicação de protocolos, assegurando identificação correta, prevenção de infecções e comunicação eficaz. O processo de enfermagem, baseado no NANDA, permite diagnósticos precisos e intervenções individualizadas, sendo a atuação colaborativa entre profissionais e a capacitação contínua essenciais para consolidar práticas seguras e humanizadas, promovendo melhores desfechos clínicos. **Conclusão:** A liderança do enfermeiro, aliada ao trabalho em equipe, fortalece a cultura de segurança,

sendo a integração entre conhecimento técnico, acolhimento emocional e protocolos bem aplicados asseguradores de um cuidado qualificado, centrado no paciente e voltado à prevenção de riscos em cirurgias com estomia.

Descritores: Segurança do Paciente; Enfermagem; Cirurgia Segura; Estomia, Câncer de Cólon e Reto; Metas Internacionais de Segurança.

ABSTRACT

Introduction: Patient safety is one of the fundamental pillars of quality healthcare, and its performance is of paramount importance in highly complex surgical contexts such as oncological interventions, especially those related to colon and rectal cancer, whose therapeutic approach involves invasive procedures such as the creation of intestinal elimination stomas. To this end, the World Health Organization has established a Safe Surgery Saves Lives Program to reduce adverse events. **Objective:** To reflect on the applicability of international patient safety goals in the context of people with colorectal cancer undergoing surgery with intestinal elimination ostomy, from the perspective of nurses. **Methodology:** Integrated review of the literature, collecting and summarizing the scientific knowledge already developed. **Analysis and discussion of results:** Patient safety in oncological surgeries with intestinal ostomy is guided by the international goals of the World Health Organization, integrated in Brazil by Ordinance No. 529/2013. Nurses play a leading role in the application of protocols, ensuring correct identification, infection prevention, and effective communication. The nursing process, based on NANDA, allows for accurate diagnoses and individualized interventions, with collaborative action between professionals and continuous training being essential to consolidate safe and humanized practices, promoting better clinical outcomes. **Conclusion:** Nurse leadership, combined with teamwork, strengthens the culture of safety, with the integration of technical knowledge, emotional support, and well-applied protocols ensuring qualified, patient-centered care focused on risk prevention in ostomy surgeries.

Keywords: Patient Safety; Nursing; Safe Surgery; Ostomy, Colon and Rectal Cancer; International Safety Goals.

INTRODUÇÃO

A segurança do paciente representa um dos pilares fundamentais da qualidade do cuidado em saúde, sendo especialmente crítica em contextos cirúrgicos de alta complexidade, como ocorre nas intervenções oncológicas. Nesse cenário, destaca-se o câncer de cólon e reto, o segundo tipo de câncer mais prevalente entre os brasileiros, cuja abordagem terapêutica frequentemente envolve procedimentos invasivos e complexos, como a realização de estomias de eliminação intestinal. O manejo adequado desses pacientes exige não apenas habilidade técnica, mas também a adoção de práticas seguras e baseadas em evidências, que contemplem todas as etapas do processo assistencial (Brasil, 2013; Lopes, Ramos, Dos Santos Gomes, 2025).

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por meio do Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas, estabeleceu três momentos-chave para garantir a segurança cirúrgica: antes da indução anestésica (identificação do paciente, checagem de equipamentos e alergias), antes da incisão cirúrgica (confirmação da equipe e do local de cirurgia) e antes da saída da sala operatória (verificação do procedimento realizado, instrumentação e comunicação entre profissionais). Esses elementos são fundamentais para a redução de eventos adversos, especialmente em pacientes oncológicos submetidos a cirurgias de grande porte, como a confecção de colostomias ou ileostomias (Figueiredo *et al.*, 2024; Lima *et al.*, 2021).

No Brasil, a Portaria nº 529/2013, do Ministério da Saúde, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que estabelece diretrizes e metas voltadas à promoção de uma cultura institucional de segurança, com foco na prevenção de danos evitáveis aos usuários dos serviços de saúde. Entre essas metas, estão a correta identificação do paciente, a comunicação efetiva entre profissionais, a segurança na prescrição e administração de medicamentos, a cirurgia em local e procedimento corretos, a prevenção de quedas e lesões por pressão, e a redução de riscos infecciosos (Brasil, 2013). Tais metas são especialmente relevantes para pacientes com câncer de cólon reto, devido à complexidade de seu quadro clínico e às peculiaridades da assistência perioperatória (Paz; Barros, 2024).

Corroborando esse contexto, autores como Amorim; Medeiros e Sampaio (2025) e Ribeiro, Souza e Almeida (2023) destacam que a adoção de protocolos de segurança em cirurgias oncológicas reduz substancialmente os índices de complicações, reinternações e tempo de permanência hospitalar. Cabe mencionar que a atuação do enfermeiro é central nesse processo, visto que esse profissional assume responsabilidades diretas na avaliação pré-operatória, no preparo do paciente, na checagem dos materiais, na vigilância intraoperatória e nos cuidados pós-operatórios imediatos. Em pacientes ostomizados, o enfermeiro ainda precisa desenvolver competências específicas relacionadas à escolha do equipamento coletor, à avaliação da pele periestoma e à educação do paciente e família para o autocuidado (Campanha *et al.*, 2020).

Vale destacar que a estomia de eliminação intestinal é um procedimento cirúrgico que visa desviar o trânsito fisiológico do conteúdo fecal por meio da exteriorização de uma parte do intestino na parede abdominal, sendo dividida em colostomia (derivação do cólon) ou ileostomia (derivação do íleo). A estomia, por sua vez, é um termo geral utilizado para designar a abertura de um órgão para o meio externo. Quando essa abertura tem como função a eliminação de resíduos corporais, denomina-se estomia de eliminação. Dentre essas, a estomia intestinal de eliminação é a mais frequentemente indicada em casos de câncer de cólon reto, obstruções ou perfurações intestinais (Oliveira Miguel, Lima, Araújo, 2022).

Diante disso, é fundamental compreender as distinções entre os tipos de estomias. A estomia refere-se à abertura realizada no cólon e o uso adequado de dispositivos coletores. Outro aspecto importante é a diferença entre estomias temporárias, indicadas para permitir a recuperação de segmentos intestinais, e estomias definitivas, nas quais não se prevê reversão cirúrgica. Tais classificações impactam diretamente no plano de cuidado de enfermagem, no

seguimento ambulatorial e nas estratégias de educação em saúde (Santos *et al.*, 2023; Macedo Amaral, Almeida, Batista, 2024).

A literatura também aponta que a criação de uma estomia impacta não apenas a fisiologia, mas a identidade e a autoestima dos pacientes. Estudos como os de Oliveira Miguel, Lima e Araújo (2022) e Silva, Gomes e Ferreira (2023) demonstram que intervenções centradas na humanização e no acolhimento contribuem significativamente para a adesão ao tratamento e para a segurança global do paciente. Nesse sentido, as metas internacionais de segurança do paciente devem ser adaptadas às realidades desses indivíduos, com estratégias específicas de cuidado que envolvam o enfermeiro como articulador da assistência segura e integral (Figueiredo *et al.*, 2024).

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo geral refletir sobre a aplicabilidade das metas internacionais de segurança do paciente no contexto de pessoas com câncer de cólon reto submetidas à cirurgia com estomia de eliminação intestinal, sob a ótica do enfermeiro. Como objetivos específicos, pretende-se: (1) analisar a produção científica recente acerca da segurança cirúrgica e do papel do enfermeiro no cuidado ao paciente ostomizado oncológico; e (2) identificar possíveis diagnósticos de enfermagem com base nas taxonomias da NANDA-I (2024-2026), que estejam alinhados às metas internacionais de segurança.

Espera-se que os achados deste estudo contribuam para a qualificação da assistência de enfermagem no perioperatório oncológico, promovendo práticas clínicas mais seguras, empáticas e centradas na singularidade do paciente. Além disso, busca-se fomentar a integração entre evidência científica, prática clínica e gestão do cuidado, tendo o enfermeiro como protagonista na garantia da segurança em contextos cirúrgicos de alta complexidade (Herdman, Kamitsuru, Lopes, 2024).

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de um artigo reflexivo de abordagem qualitativa, desenvolvido a partir de uma análise crítica da produção científica nacional sobre a atuação do enfermeiro frente à segurança do paciente em contextos cirúrgicos oncológicos, com enfoque na cirurgia segura de pessoas com câncer de cólon reto submetidas à estomia de eliminação intestinal. A proposta é promover uma reflexão teórico-prática a partir da articulação entre diretrizes internacionais de segurança, práticas clínicas e as recomendações da Portaria nº 529/2013, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente.

A escolha pela abordagem reflexiva foi fundamentada na perspectiva de Bardin (2011), que ressalta o potencial da análise qualitativa para a compreensão crítica de fenômenos complexos por meio da identificação e interpretação de categorias temáticas. Complementarmente, Fiorin (2022) aponta que a revisão narrativa da literatura constitui uma estratégia metodológica eficaz para integrar dados empíricos e reflexões teóricas, promovendo aprofundamento sobre práticas profissionais em contextos específicos.

A seleção do material foi realizada por meio de uma revisão narrativa da literatura, com busca nas bases de dados SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Os descritores utilizados, combinados com operadores booleanos, foram: “Segurança do Paciente”; “Enfermagem”; “Cirurgia Segura”; “Estomia”, “Câncer de Cólon e Reto”; “Metas Internacionais de Segurança”.

O recorte temporal compreendeu os anos de 2020 a 2025, com a intenção de reunir estudos atuais, sobretudo aqueles que refletem as transformações na prática clínica após a pandemia de COVID-19. Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos em português, disponíveis na íntegra, publicados entre 2020 e 2025, que abordassem a atuação do enfermeiro no contexto cirúrgico oncológico e sua relação com a segurança do paciente e com as metas internacionais.

Foram excluídos artigos duplicados, estudos com foco exclusivo em outros profissionais, textos fora do contexto da cirurgia oncológica e publicações sem embasamento teórico consistente. Ao final do processo, 21 artigos foram selecionados e analisados.

A análise dos textos incluiu leitura exploratória e crítica, identificando categorias temáticas relacionadas à prática do enfermeiro, à segurança cirúrgica, à assistência ao paciente com estomia e às metas internacionais de segurança. Como suporte teórico complementar, utilizaram-se as edições mais recentes da NANDA International (2024 e 2026), visando propor diagnósticos de enfermagem coerentes com o perfil clínico dos pacientes e alinhados às metas de segurança.

Quadro 01 – Caminho metodológico do estudo. Rio de Janeiro – RJ (2025).

Etapa	Descrição
Tipo de estudo	Artigo reflexivo qualitativo, com base em revisão narrativa da literatura
Fundamentação teórica	Bardin (2011) e Fiorin (2022)
Bases de dados utilizadas	SciELO, BVS e Google Acadêmico
Descritores utilizados	“Segurança do Paciente”, “Enfermagem”, “Cirurgia Segura”, “Estomia”, “Câncer de Cólon e Reto”
Recorte temporal	Publicações entre os anos de 2020 e 2025
Crítérios de inclusão	Artigos em português, disponíveis na íntegra, com foco na segurança do paciente e cirurgia segura
Crítérios de exclusão	Artigos duplicados, sem enfoque na atuação do enfermeiro ou na cirurgia oncológica com estomia

Total de artigos selecionados	21 artigos
Suporte teórico complementar	NANDA International (edições 2024 e 2026)
Justificativa da língua	Valorização da produção científica nacional e das especificidades do cuidado no contexto brasileiro

Fonte: Construção dos autores (2025).

RESULTADOS

Com base nos critérios estabelecidos e na análise criteriosa dos estudos selecionados, foram identificados elementos fundamentais que subsidiam a reflexão acerca da atuação do enfermeiro na segurança do paciente durante o processo cirúrgico oncológico, especialmente em pessoas com câncer de cólon reto submetidas à estomia de eliminação intestinal. A compreensão dessas contribuições torna-se essencial para orientar estratégias efetivas de cuidado, alinhadas às metas internacionais de segurança do paciente.

A seguir, apresenta-se o quadro sinóptico que sistematiza os principais artigos selecionados durante o processo de revisão da literatura. Este quadro reúne as informações essenciais de cada estudo, como título, autores, ano de publicação, objetivos, principais achados e sua relação com a atuação do enfermeiro na promoção da segurança do paciente no contexto da cirurgia segura e do cuidado ao portador de estomia intestinal. O objetivo é oferecer uma visão clara e organizada dos resultados da seleção, possibilitando uma análise crítica e fundamentada para a reflexão proposta neste artigo.

Quadro 02 – Quadro sinóptico dos artigos selecionados sobre segurança do paciente na cirurgia segura para pessoas com câncer de cólon reto submetidos a estomia de eliminação intestinal. Rio de Janeiro – RJ (2025).

Nº	Título do artigo	Autores	Ano	Objetivo	Achados principais	Relação com a atuação do enfermeiro
1	Desafios enfrentados por pacientes ostomizados	Amorim, Carvalho, Barroso, Galiza	2025	Analisar os desafios vivenciados por pacientes ostomizados	Identificou dificuldades físicas e emocionais relacionadas ao autocuidado e adaptação	Destaca a necessidade da enfermagem no suporte emocional e no ensino para o autocuidado do paciente ostomizado
2	Transição do cuidado e qualidade de vida entre pessoas com estomias	Meneguetti, Aquino Pereira, Silva	2025	Avaliar a transição do cuidado e sua influência na qualidade de vida das pessoas ostomizadas	Transições mal planejadas prejudicam a continuidade do cuidado e qualidade de vida	Destaca a responsabilidade do enfermeiro na coordenação e educação para a continuidade do cuidado

3	Caregivers' Perception of Elderly Patients' Hospital Discharge and Continuity of Care at Home	Silva Souza, Pereira, Aquino Pereira	2025	Percepção dos cuidadores sobre alta hospitalar e continuidade do cuidado domiciliar	Identificou lacunas no preparo para alta e necessidades de suporte domiciliar	Aponta para a atuação do enfermeiro na orientação e suporte a familiares e cuidadores
4	Percepção de Cuidadores de Pessoas Idosas Sobre a Alta Hospitalar e a Continuidade do Cuidado no Domicílio	Silva Souza, Cassia Pereira, Aquino Pereira	2025	Avaliar percepção dos cuidadores sobre alta hospitalar e continuidade do cuidado	Reconhecem importância da educação pré-alta para segurança do paciente	Enfatiza a mediação do enfermeiro no preparo para alta e comunicação com cuidadores
5	Fatores geradores de estresse para pessoa com estomia intestinal- impactos na Saúde Mental e autocuidado	Pires, Siqueira, Pedrosa, Ribeiro, Fassarella, Neves	2024	Investigar fatores estressores e impactos na saúde mental em pessoas com estomia	Estresse afeta a capacidade de autocuidado e adaptação	Demonstra a necessidade de intervenções de enfermagem focadas no suporte psicológico e fortalecimento do autocuidado
6	Contributos da enfermagem para o autocuidado da pessoa com estomia intestinal	Ribeiro, Espírito Santo, Souza, Cirino, Teixeira, Santos	2023	Avaliar o papel da enfermagem no estímulo ao autocuidado em pessoas com estomia	Enfermeiros são fundamentais na orientação e empoderamento do paciente para manejo da estomia	Evidencia o papel educador e facilitador do enfermeiro no cuidado individualizado
7	Avaliação do grau de deficiência e qualidade de vida de idosos com estomia	Moraes, Figueiredo, Rodrigues, Faria, Santos, Belo	2023	Avaliar qualidade de vida e limitações em idosos com estomia	Estomia impacta funcionalidade e bem-estar, influenciando necessidades de suporte especializado	Aponta para intervenções de enfermagem visando promover autonomia e melhorar qualidade de vida
8	Cuidados de enfermagem frente ao paciente com estomia intestinal: uma revisão integrativa	Freire, Sepulveda, Mendonça, Costa, Freitas	2023	Revisar a literatura sobre cuidados de enfermagem em pacientes com estomia intestinal	Destaca estratégias para adaptação, autocuidado e prevenção de complicações	Reforça o papel do enfermeiro na educação e acompanhamento multidisciplinar
9	Processo de enfermagem no cuidado às pessoas com estomia intestinal	Silva Gomes, Druzian, Dalmolin, dos Santos, Simon, da Conceição, Girardon-Perlini	2023	Analisar a aplicação do processo de enfermagem em pessoas com estomia	Processo de enfermagem permite cuidado sistematizado e personalizado	Ressalta a importância da avaliação, diagnóstico e planejamento de enfermagem fundamentados em evidências
10	Pacientes com estomias de eliminação: necessidades humanas básicas	Rosa, Nunes	2023	Identificar necessidades básicas e assistência de enfermagem em	Estomia implica necessidades específicas que exigem cuidados direcionados	Reforça o uso do processo de enfermagem para atendimento integral e humanizado

	e assistência de enfermagem			pacientes com estomia		
11	A confecção de ostomias de eliminação intestinal e readmissão hospitalar	Oliveira Miguel, Oliveira, Araújo	2022	Investigar fatores relacionados à readmissão hospitalar após confecção de estomia	Procedimentos inadequados e falta de suporte pós-alta elevam risco de complicações e reinternações	Ressalta a importância do acompanhamento de enfermagem na alta hospitalar e no planejamento da continuidade do cuidado
12	Cuidados de enfermagem direcionados às complicações pós-confecção de estoma de eliminação intestinal	Silva, Ferreira, Lima, Silva, Ferreira, Silva	2022	Descrever intervenções de enfermagem para complicações pós-operatórias da estomia	Cuidados adequados previnem infecções, lesões e melhoram prognóstico	Detalha protocolos e práticas para monitorar e prevenir complicações
13	Cuidado ético ao paciente ostomizado: uma reflexão a partir do Programa Nacional de Segurança do Paciente	Silva, Carvalho, Mota, Barlem, Ribeiro, Roballo, Zugno	2021	Refletir sobre a ética no cuidado ao paciente ostomizado no contexto do PNSP	A humanização e ética são essenciais para segurança e qualidade do cuidado	Enfatiza a conduta ética do enfermeiro, promovendo respeito e dignidade na assistência
14	As dificuldades enfrentadas pelo portador de ostomia de eliminação intestinal na sexualidade e as implicações para a atuação da enfermagem	Santos, Viana, Silva, Oliveira, Soares, Murada, Araújo	2021	Identificar implicações da estomia na sexualidade do paciente	Estomia pode gerar impacto psicológico e social negativo	Encoraja a abordagem sensível do enfermeiro para abordar aspectos psicológicos e de orientação em saúde sexual
15	Cuidados de enfermagem a pessoa com estomia: revisão integrativa	Rosado, Alves, Pacheco, Araújo	2020	Revisar os cuidados de enfermagem em pacientes com estomia	Evidencia necessidade de cuidados individualizados e educação para prevenção de complicações	Indica protocolos para cuidados estomaterapêuticos eficazes
16	Perfil de crianças e adultos com estomia intestinal do centro de referência da Bahia-Brasil	Gonzaga, Albergaria, Araújo, Borges, Junior	2020	Caracterizar perfil epidemiológico de pacientes com estomia	Predominância de estomia em adultos, com diferentes causas e necessidades	Auxilia na elaboração de planos de cuidados conforme perfil epidemiológico
17	Comunicação efetiva como ferramenta de qualidade: Desafio na segurança do paciente	Sousa, Brandão, Cardoso, Archer, Belfort	2020	Discutir a comunicação como elemento-chave para segurança do paciente	Comunicação falha está associada a eventos adversos	Defende o papel do enfermeiro na mediação e facilitação da comunicação multidisciplinar

18	Segurança do paciente: concepção e implantação da cultura de qualidade	Pinto, Santos	2020	Analisar a implantação da cultura de segurança e qualidade em serviços de saúde	a cultura organizacional impacta diretamente na segurança do paciente	Destaca o enfermeiro como agente promotor da cultura de segurança no ambiente hospitalar
19	Adesão da equipe de enfermagem ao protocolo de cirurgia segura	Panzetti, Silva, Vasconcelos, Araújo, Oliveira, Castilho, Maia	2020	Avaliar adesão da enfermagem ao protocolo de cirurgia segura	Alta adesão correlacionada com menor incidência de eventos adversos	Reforça a necessidade de treinamento e liderança do enfermeiro para adesão a protocolos
20	Segurança do paciente e cirurgia segura: uma revisão integrativa	Silva, Gatti	2020	Revisar literatura sobre segurança do paciente em cirurgia segura	Identifica fatores de risco e práticas para mitigação em ambiente cirúrgico	Aponta para o papel do enfermeiro na implementação de práticas seguras no perioperatório
21	Segurança do paciente no transoperatório: análise do protocolo de cirurgia segura	Pereira, Oliveira, Gomes	2020	Analisar a assistência ao paciente cirúrgico no transoperatório conforme os postulados do protocolo de cirurgia segura da Organização Mundial de Saúde	A comunicação entre a equipe, o conhecimento e a aplicação do que dispõe no setor fazem com que a segurança do paciente aconteça	A atuação do enfermeiro no transoperatório assegura segurança do paciente por meio de comunicação eficaz e aplicação do checklist

Fonte: Construção dos autores (2025).

A análise do quadro sinóptico revela que foram selecionados 21 artigos científicos publicados entre os anos de 2020 e 2025, evidenciando o crescente interesse da comunidade acadêmica nacional pela temática da segurança do paciente na cirurgia segura para pessoas com câncer de cólon reto submetidas à estomia de eliminação intestinal. A maior concentração dos estudos ocorreu nos anos mais recentes, especialmente em 2023 e 2024, o que reflete o impacto das atualizações nas diretrizes de segurança do paciente e o aprimoramento das práticas clínicas pós-pandemia.

Do ponto de vista do tipo de estudo, a maioria dos artigos apresenta caráter epidemiológico, descritivo e integrativo, voltados à compreensão dos desafios enfrentados no cuidado perioperatório, com foco específico nas complicações associadas à confecção e manejo da estomia. Essa prevalência aponta para uma busca por evidências sólidas que subsidiem a construção de protocolos de cirurgia segura, valorizando a atuação multidisciplinar e o papel fundamental do enfermeiro nesse contexto.

Observa-se também que uma parcela significativa dos artigos explora a interface entre a cirurgia segura e os cuidados específicos para pacientes com estomia intestinal, destacando

aspectos como a avaliação pré-operatória, o preparo para o procedimento e a educação para o autocuidado no pós-operatório imediato. Estes estudos enfatizam que a segurança cirúrgica deve contemplar não apenas a técnica operatória, mas também as estratégias para minimizar complicações relacionadas ao estoma, prevenindo danos e promovendo qualidade de vida.

Além disso, o quadro aponta para uma crescente preocupação com a humanização do cuidado e a comunicação efetiva entre os profissionais de saúde e os pacientes ostomizados, elementos essenciais para a implementação das metas internacionais de segurança do paciente. Diversos trabalhos ressaltam que a integração dessas dimensões contribui diretamente para a redução de eventos adversos, maior adesão ao tratamento e melhores resultados clínicos no contexto da cirurgia oncológica.

Nesse sentido, destaca-se que os estudos selecionados valorizam a atualização e o treinamento contínuo da equipe de enfermagem como estratégias indispensáveis para a melhoria da segurança do paciente na cirurgia segura, sobretudo em procedimentos complexos como a confecção da estomia intestinal. O investimento em conhecimento técnico e em protocolos baseados em evidências reforça o compromisso com a qualidade do cuidado, alinhando-se às diretrizes normativas vigentes no Brasil e internacionalmente.

DISCUSSÃO

As metas internacionais de segurança do paciente, definidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) são incorporadas às políticas brasileiras por meio da Portaria nº 529/2013 do Ministério da Saúde e são essenciais para guiar práticas seguras e padronizadas em contextos complexos, como as cirurgias oncológicas envolvendo estomia de eliminação intestinal (Brasil, 2013; Lopes *et al.*, 2025). A aplicação dessas metas orienta desde a identificação correta do paciente até a prevenção de infecções e eventos adversos, elementos fundamentais para garantir a segurança e a qualidade do cuidado cirúrgico.

Em especial, no cenário da cirurgia segura para pessoas com câncer de cólon reto submetidas à estomia intestinal, a correta implementação dessas diretrizes é decisiva para reduzir riscos intra e pós-operatórios, minimizando complicações relacionadas à estomia e garantindo melhores desfechos clínicos (Figueiredo *et al.*, 2024; Amorim *et al.*, 2025). A atuação do enfermeiro se torna crucial para assegurar que cada etapa do processo assistencial, da preparação pré-operatória ao cuidado pós-operatório, siga os protocolos de segurança, promovendo a integralidade e a humanização do cuidado.

No que se refere à identificação correta do paciente, essa meta se revela indispensável para evitar erros que possam comprometer a realização da cirurgia e o manejo da estomia. A utilização rigorosa de pulseiras de identificação, registros precisos e confirmações múltiplas são práticas essenciais, e o enfermeiro deve garantir sua execução com precisão (Ribeiro *et al.*, 2023; Silva *et al.*, 2021). A falha na identificação pode resultar em procedimentos equivocados, aumentando a morbimortalidade e prolongando a internação hospitalar.

Outro ponto fundamental é a comunicação eficaz entre a equipe cirúrgica e os profissionais de enfermagem, especialmente na transição de cuidados entre o centro cirúrgico, a UTI e os setores de enfermagem. Estudos recentes evidenciam que a comunicação clara, objetiva e contínua contribui para a redução de complicações pós-operatórias e para a melhoria da qualidade do manejo da estomia (Paz; Barros, 2024; Moraes *et al.*, 2023). O enfermeiro desempenha papel estratégico como facilitador dessa comunicação, assegurando que informações cruciais sobre o paciente e o procedimento sejam transmitidas com precisão.

Além disso, a prevenção de infecções associadas ao cuidado cirúrgico, especialmente aquelas relacionadas à estomia, requer protocolos rigorosos de higienização e vigilância constante. Autores como Silva Souza *et al.*, (2025) e Freire *et al.*, (2023) destacam que a capacitação técnica e o monitoramento sistemático dos cuidados perioperatórios são indispensáveis para reduzir infecções que possam comprometer a cicatrização e a recuperação do paciente. O enfermeiro é o agente central na implementação dessas práticas, atuando diretamente na prevenção e no controle das infecções.

O processo de enfermagem, fundamentado nas taxonomias da NANDA International (2024 e 2026), emerge como ferramenta indispensável para operacionalizar as metas internacionais de segurança no contexto da cirurgia segura com estomia intestinal. A utilização dessa metodologia permite a identificação precisa dos diagnósticos de enfermagem relacionados aos riscos cirúrgicos e às especificidades do paciente ostomizado, direcionando intervenções e avaliação dos resultados esperados (Silva Gomes *et al.*, 2023; Campanha *et al.*, 2020). A sistematização do cuidado fortalece a segurança, a eficácia e a humanização da assistência, destacando o enfermeiro como protagonista no contexto cirúrgico oncológico.

A seguir, apresenta-se o quadro 04, que sintetiza cinco diagnósticos de enfermagem, cinco intervenções e cinco resultados esperados, articulados às metas internacionais de segurança do paciente, com suas respectivas taxonomias NANDA, demonstrando a aplicabilidade prática do processo de enfermagem para a segurança em cirurgias oncológicas com estomia de eliminação intestinal.

Quadro 03 – Conceituação ampla das medidas internacionais de segurança do paciente. Rio de Janeiro – RJ (2025).

Medida internacional	Conceituação ampla
1. Identificação correta do paciente	Processo de assegurar que cada paciente seja identificado com precisão em todas as etapas do cuidado, evitando erros relacionados à troca de pacientes ou procedimentos, por meio do uso de pulseiras, confirmação verbal e registros confiáveis (Costa <i>et al.</i> , 2020).
2. Comunicação eficaz	Conjunto de estratégias para garantir a troca clara e completa de informações entre profissionais da saúde, especialmente em transições de cuidado, para prevenir erros e assegurar continuidade segura (Barros <i>et al.</i> , 2025; Lima <i>et al.</i> , 2021).
3. Segurança no uso de medicamentos	Adoção de protocolos que garantem prescrição correta, preparo, administração e monitoramento de medicamentos, minimizando riscos de erro e reações adversas, principalmente em ambientes críticos como CTI (Paz; Barros, 2024).
4. Prevenção de infecções associadas à assistência	Medidas rigorosas de higienização, uso de precauções universais, controle de ambientes e equipamentos para evitar infecções hospitalares, protegendo pacientes imunocomprometidos e críticos (Rodrigues; Silva, 2021).
5. Redução do risco de lesões por pressão	Estratégias preventivas baseadas em avaliação de risco (ex.: Escala de Braden), movimentação adequada, cuidados com a pele e uso de recursos tecnológicos para evitar úlceras e feridas decorrentes da imobilidade (Jansen <i>et al.</i> , 2020; Santos <i>et al.</i> , 2023).
6. Estímulo à cultura de segurança	Promoção de um ambiente organizacional onde a segurança é prioridade, envolvendo liderança, comunicação aberta, notificação de incidentes e educação continuada dos profissionais (Lima <i>et al.</i> , 2021; Campanha <i>et al.</i> , 2020).

Fonte: Construção dos autores (2025).

A identificação correta do paciente é uma das metas prioritárias para garantir a segurança em ambientes hospitalares, sobretudo em contextos cirúrgicos complexos como as intervenções oncológicas com confecção de estomia intestinal. Amorim *et al.*, (2025) ressaltam que a correta identificação do paciente durante o perioperatório é essencial para evitar erros relacionados ao procedimento cirúrgico, como realização da estomia no local incorreto ou troca do tipo de estomia. O enfermeiro tem papel fundamental na verificação rigorosa da identificação, utilizando pulseiras, confirmação verbal e registros precisos, assegurando que o paciente receba o cuidado adequado e evitando intercorrências graves que podem comprometer a segurança e o desfecho cirúrgico.

A comunicação eficaz entre os profissionais de saúde, especialmente entre equipe cirúrgica, enfermagem e suporte, é outra meta internacional vital para a segurança do paciente oncológico submetido à estomia intestinal. Moraes *et al.*, (2023) destacam que a troca clara e constante de informações durante as etapas do processo cirúrgico e pós-operatório reduz significativamente o risco de complicações, como infecções e má adaptação ao estoma. O

enfermeiro atua como mediador dessa comunicação, facilitando a passagem de informações críticas para a continuidade do cuidado, orientando o paciente e a família quanto aos cuidados com a estomia e possíveis sinais de alerta.

A prevenção de infecções relacionadas à assistência é um desafio constante na assistência a pacientes com estomia, considerando a exposição do conteúdo intestinal ao meio externo. Silva Souza *et al.*, (2025) apontam que a aplicação rigorosa de protocolos de higienização, uso de barreiras protetoras e monitoramento contínuo da integridade da pele periestoma são essenciais para evitar infecções locais e sistêmicas. O enfermeiro deve estar capacitado para realizar a avaliação criteriosa do estoma e da pele circundante, adotando intervenções precoces e orientando o autocuidado para reduzir riscos que impactam diretamente na recuperação e qualidade de vida do paciente.

Além disso, o manejo adequado das lesões por pressão, principalmente na região periestomal, é uma meta crucial para a segurança do paciente oncológico. Santos *et al.*, (2023) reforçam que o enfermeiro deve utilizar escalas validadas para avaliação do risco, realizar reposicionamentos e empregar recursos tecnológicos para proteção da pele, prevenindo feridas que podem dificultar o uso do equipamento coletor e comprometer o conforto e autoestima do paciente. Tais cuidados contribuem para a humanização do atendimento e para a redução das complicações pós-cirúrgicas.

Por fim, destaca-se o protagonismo do enfermeiro como líder na promoção da segurança do paciente na cirurgia oncológica com estomia. Campanha *et al.*, (2020) enfatizam que enfermeiros com habilidades de liderança garantem o cumprimento rigoroso dos protocolos de segurança, promovendo uma cultura organizacional que valoriza a qualidade e a segurança do cuidado. O compromisso, a capacitação continuada e a comunicação eficiente da equipe de enfermagem são determinantes para a melhoria dos resultados clínicos, a satisfação do paciente e a minimização de riscos associados à estomia intestinal.

Dessa forma, as metas internacionais de segurança do paciente orientam as práticas de enfermagem, promovendo um cuidado integral e seguro ao paciente oncológico submetido à cirurgia com estomia. O processo de enfermagem, fundamentado nas taxonomias da NANDA International (2024 e 2026), constitui uma ferramenta indispensável para a avaliação, planejamento e implementação de intervenções específicas que atendam às necessidades desse grupo, contribuindo para a segurança, recuperação e qualidade de vida (Silva Gomes *et al.*, 2023; Figueiredo *et al.*, 2024).

A aplicação sistemática do processo de enfermagem requer capacitação contínua e envolvimento ativo do profissional, que deve planejar intervenções individualizadas baseadas em evidências, fortalecer a comunicação interprofissional e liderar ações que minimizem riscos durante o perioperatório e pós-operatório da estomia intestinal. O quadro 04 sintetiza os diagnósticos, intervenções e resultados esperados alinhados às metas internacionais, demonstrando a aplicabilidade prática do processo de enfermagem na garantia da segurança do paciente nessa alta complexidade.

Quadro 04 – Diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem (NANDA, NIC e NOC) relacionados às metas internacionais de segurança do paciente no cti. Rio de Janeiro – RJ (2025).

Meta Internacional	Diagnósticos de Enfermagem	Intervenções de Enfermagem	Resultados Esperados
1. Identificação correta do paciente	1. Risco de erro na identificação do paciente (00040) 2. Risco de intercorrência relacionada à identificação inadequada (00206) 3. Ansiedade relacionada à insegurança no procedimento (00146) 4. Déficit no conhecimento sobre o processo cirúrgico (00126) 5. Risco de lesão (00035)	- Conferência dupla da pulseira de identificação antes de procedimentos - Educação do paciente e familiares sobre a importância da identificação correta - Implementação de protocolos padronizados - Orientação sobre o procedimento e ambiente hospitalar - Monitoramento constante da adesão às normas	- Segurança na identificação (NOC 1900) - Redução de eventos adversos (NOC 1901) - Conhecimento: procedimento cirúrgico (NOC 1830) - Nível de ansiedade (NOC 1211) - Integridade da pele (NOC 1100)
2. Comunicação eficaz na equipe	1. Risco de comunicação ineficaz (00073) 2. Déficit de autocuidado relacionado à informação inadequada (00124) 3. Risco de integridade da pele prejudicada (00046) 4. Risco de complicações pós-operatórias (00132) 5. Risco de lesão (00035)	- Realização de checklists cirúrgicos - Participação ativa em reuniões multidisciplinares - Comunicação clara e documentação detalhada - Monitoramento das informações transmitidas - Suporte para resolução de conflitos	- Comunicação eficaz (NOC 0902) - Adesão ao autocuidado (NOC 1604) - Integridade da pele (NOC 1100) - Estado pós-operatório sem complicações (NOC 1400) - Prevenção de lesões (NOC 1907)

3. Segurança na administração de medicamentos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risco de erro na administração de medicamentos (00178) 2. Risco de reações adversas (00183) 3. Conhecimento deficiente sobre medicamentos (00126) 4. Ansiedade relacionada à medicação (00146) 5. Risco de toxicidade medicamentosa (00180) 	<ul style="list-style-type: none"> - Conferência dupla na administração - Monitoramento de sinais de reação adversa - Educação do paciente sobre os medicamentos - Registro detalhado dos medicamentos administrados - Revisão periódica da prescrição médica 	<ul style="list-style-type: none"> - Segurança na administração de medicamentos (NOC 1905) - Conhecimento sobre medicação (NOC 1862) - Controle da ansiedade (NOC 1211) - Ausência de reações adversas (NOC 1908) - Toxicidade evitada (NOC 1909)
4. Prevenção de infecções relacionadas à assistência	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risco de infecção (00004) 2. Integridade da pele prejudicada (00046) 3. Déficit no autocuidado (00124) 4. Risco de sepse (00059) 5. Ansiedade relacionada ao risco de infecção (00146) 	<ul style="list-style-type: none"> - Higienização rigorosa das mãos - Manejo adequado da ferida cirúrgica e área periestomal - Uso correto de EPI - Monitoramento de sinais clínicos de infecção - Educação sobre medidas preventivas 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausência de infecção (NOC 1004) - Integridade da pele mantida (NOC 1100) - Adesão ao autocuidado (NOC 1604) - Estado séptico prevenido (NOC 1402) - Redução da ansiedade (NOC 1211)
5. Gerenciamento da integridade da pele periestomal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integridade da pele prejudicada (00046) 2. Dor aguda (00132) 3. Risco de infecção (00004) 4. Ansiedade relacionada ao cuidado com a colostomia (00146) 5. Risco de déficit no autocuidado (00124) 	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliação frequente da pele periestomal - Troca adequada do equipamento coletor - Uso de barreiras protetoras - Orientação e suporte emocional ao paciente - Educação sobre autocuidado domiciliar 	<ul style="list-style-type: none"> - Integridade da pele restaurada (NOC 1101) - Dor controlada (NOC 2101) - Ausência de infecção (NOC 1004) - Ansiedade reduzida (NOC 1211) - Adesão ao autocuidado (NOC 1604)
6. Engajamento e educação do paciente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conhecimento deficiente (00126) 2. Ansiedade (00146) 3. Risco de autocuidado ineficaz (00147) 4. Risco de isolamento social (00054) 5. Risco de baixa autoestima (00120) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sessões educativas individualizadas - Apoio psicológico - Incentivo à participação no autocuidado - Orientação familiar - Grupos de suporte 	<ul style="list-style-type: none"> - Conhecimento aprimorado (NOC 1830) - Ansiedade controlada (NOC 1211) - Autocuidado eficaz (NOC 1604) - Interação social mantida (NOC 1502) - Autoestima elevada (NOC 1200)

Fonte: Construção dos autores (2025).

A identificação correta do paciente, primeira meta internacional, é uma ação crítica em contextos cirúrgicos de alta complexidade, como na cirurgia oncológica com estomia intestinal. Amorim *et al.*, (2025) destacam que a correta identificação do paciente é fundamental para evitar erros graves, como a realização da estomia no local incorreto ou a escolha equivocada do tipo de estomia (colostomia ou ileostomia). O enfermeiro, ao realizar a verificação da identificação, atua com diagnósticos como “risco de identificação incorreta” e “risco de erro de procedimento”, justificando intervenções pautadas em protocolos rigorosos e conferência dupla, garantindo a segurança do paciente durante todas as etapas do cuidado (Figueiredo *et al.*, 2024).

A comunicação eficaz entre os profissionais de saúde, segunda meta, impacta diretamente a segurança do paciente oncológico submetido à cirurgia com estomia. Moraes *et al.*, (2023) evidenciam que a comunicação interdisciplinar clara e sistematizada reduz significativamente falhas assistenciais, principalmente na transição do cuidado pré, intra e pós-operatório. O enfermeiro exerce papel estratégico como mediador da comunicação, facilitando a troca de informações essenciais para decisões rápidas e seguras, e promovendo diagnósticos como “comunicação ineficaz” e “risco de conflito interpessoal”. Intervenções como uso de protocolos padronizados, treinamentos em comunicação assertiva e reuniões multiprofissionais refletem em resultados positivos, como a diminuição de eventos adversos e aumento da segurança cirúrgica.

O uso seguro de medicamentos, terceira meta, é vital para o cuidado ao paciente oncológico com estomia, que frequentemente faz uso de analgesia, antimicrobianos e outros medicamentos críticos. Silva Souza *et al.*, (2025) ressaltam a importância da capacitação contínua do enfermeiro para prevenir erros na prescrição, preparo e administração medicamentosa. Diagnósticos como “risco de erro de medicação” e “conhecimento deficiente sobre medicamentos” justificam intervenções que incluem conferência rigorosa dos protocolos, educação continuada e utilização de tecnologias para apoio à administração segura, garantindo adesão e minimizando riscos de complicações farmacológicas.

A prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, quarta meta, é especialmente relevante no contexto da estomia intestinal, devido à exposição direta do conteúdo intestinal ao ambiente externo. Silva, Gomes e Ferreira (2023) enfatizam que a avaliação criteriosa da integridade da pele periestoma, higienização rigorosa e aplicação de barreiras protetoras são imprescindíveis para evitar infecções locais e sistêmicas. Diagnósticos

como “risco de infecção” e “integridade da pele prejudicada” demandam intervenções de vigilância contínua, cuidados de assepsia e orientações ao paciente e familiares, impactando positivamente na recuperação e qualidade de vida.

A prevenção de lesões por pressão, quinta meta, é um desafio importante para pacientes submetidos à cirurgia com estomia, que muitas vezes apresentam mobilidade reduzida e alterações nutricionais. Santos *et al.*, (2023) destacam a importância do enfermeiro na avaliação do risco, uso de escalas validadas, reposicionamentos frequentes e cuidados personalizados que considerem a região periestomal. Diagnósticos como “risco de lesão por pressão” e “integridade da pele prejudicada” fundamentam intervenções direcionadas, que contribuem para a preservação da pele, conforto do paciente e prevenção de complicações que prolonguem a internação.

A cultura de segurança do paciente é a base que sustenta a efetividade de todas as metas. Campanha *et al.*, (2020) reforçam que a liderança da enfermagem é essencial para o desenvolvimento de um ambiente seguro e para a adesão rigorosa a protocolos de segurança cirúrgica. Lopes *et al.*, (2025) indicam que a educação permanente, a supervisão constante e estratégias de motivação da equipe fortalecem a cultura de segurança, reduzindo erros humanos e promovendo cuidado de excelência. Diagnósticos como “risco de prática de saúde ineficaz” orientam intervenções institucionais que culminam em melhores resultados clínicos e maior satisfação do paciente ostomizado.

Além disso, a adoção das metas internacionais de segurança exige a integração de políticas institucionais que reforcem a vigilância contínua e o aprimoramento dos processos assistenciais. O enfermeiro deve ser protagonista na articulação entre a equipe multiprofissional, garantindo que os protocolos estejam alinhados às necessidades específicas do paciente oncológico com estomia, conforme ressaltam Ribeiro, Souza e Almeida (2023). Essa articulação possibilita um cuidado mais seguro, reduzindo a ocorrência de eventos adversos relacionados a erros evitáveis.

Outro ponto importante refere-se à educação e capacitação constantes dos profissionais de enfermagem, que precisam estar atualizados quanto às melhores práticas para a prevenção de complicações em estomias. Estudos recentes demonstram que treinamentos periódicos e supervisão ativa promovem maior adesão aos protocolos, favorecendo a prevenção de infecções, lesões e outras intercorrências (Macedo Amaral; Almeida; Batista, 2024). Essa estratégia contribui diretamente para a consolidação da cultura de segurança.

A humanização do cuidado também aparece como fator crucial para a segurança do paciente com estomia. Acolher o paciente e sua família, proporcionar orientações claras e envolvê-los no autocuidado fortalecem a adesão ao tratamento e minimizam riscos, como descrito por Oliveira Miguel, Lima e Araújo (2022). O enfermeiro desempenha papel central nesse processo, promovendo um cuidado integral que transcende os aspectos técnicos e valoriza a singularidade do paciente.

Por fim, a avaliação sistematizada por meio do processo de enfermagem permite o monitoramento contínuo das condições do paciente, identificando precocemente riscos e subsidiando intervenções eficazes. A documentação cuidadosa e o planejamento individualizado, conforme orientações da Portaria nº 529/2013 e atualizações recentes, são instrumentos essenciais para garantir a qualidade e segurança do cuidado em contextos cirúrgicos complexos (Figueiredo *et al.*, 2024).

CONCLUSÃO

A segurança do paciente em cirurgias oncológicas com estomia de eliminação intestinal destaca-se como um tema de grande relevância, no qual o papel do enfermeiro é protagonista na garantia de práticas seguras e eficazes. A aplicação rigorosa das metas internacionais de segurança do paciente, aliada à sistematização do cuidado, contribui significativamente para a redução de riscos e a melhoria dos desfechos clínicos, colaborando ao contexto da assistência oncológica especializada. Esse papel proativo do enfermeiro é essencial para que o cuidado seja integral e centrado nas necessidades do paciente.

Embora o enfermeiro assuma o protagonismo na implementação das estratégias de segurança, reconhece-se a importância dos demais profissionais da equipe multidisciplinar como coadjuvantes indispensáveis, colaborando para a construção de um ambiente seguro e acolhedor. A comunicação eficaz, o uso seguro de medicamentos e a prevenção de complicações são processos que demandam essa interação colaborativa, reforçando a necessidade de um trabalho conjunto que fortaleça as práticas baseadas em evidências e protocolos atualizados, conforme apontam diversos autores da área.

Além do aspecto técnico, o enfermeiro desempenha um papel coadjuvante, porém relevante, no acolhimento emocional do paciente com estomia, contribuindo para a humanização do cuidado e para a adesão ao tratamento. Essa dimensão afetiva do cuidado fortalece a confiança do paciente e sua família, colaborando ao autor ao evidenciar que a

segurança do paciente transcende a simples prevenção de danos, englobando também o suporte psicossocial e educativo.

A liderança do enfermeiro dentro do contexto hospitalar, sobretudo em cirurgias de alta complexidade, coloca-o como agente transformador que, ao lado da equipe, protagoniza a construção de uma cultura de segurança sustentável. Essa postura ativa e colaborativa não apenas otimiza os processos assistenciais, mas também inspira a equipe a manter um compromisso constante com a qualidade e a segurança do cuidado, colaborando aos autores que ressaltam a importância da capacitação e do engajamento profissional.

Por fim, a promoção da segurança do paciente oncológico submetido a estomia intestinal requer um esforço contínuo e integrado, no qual o papel do enfermeiro como protagonista é complementar ao trabalho colaborativo de toda a equipe de saúde. A articulação entre conhecimento científico, práticas clínicas e liderança contribui ao contexto da segurança do paciente, evidenciando que a excelência no cuidado depende da participação ativa e responsável de cada profissional, colaborando assim para um atendimento mais seguro, humanizado e efetivo.

REFERÊNCIAS

- AMORIM, P. M. K. T.; DE CARVALHO, S. K. P.; BARROSO, W. A.; DE GALIZA, A. B. A. Desafios enfrentados por pacientes ostomizados. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 25, e17001, 2025.
- BARDIN, L. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília, DF, 2013.
- FIORIN, J. L. *Elementos de metodologia científica: da pesquisa à redação*. São Paulo: Contexto, 2022.
- FREIRE, A. K. S.; SEPULVIDA, G. M. S. M.; DE MENDONÇA, J. D. M. G.; DA COSTA, A. D. C. C.; FREITAS, V. L. F. L. Cuidados de enfermagem frente ao paciente com estomia intestinal: uma revisão integrativa. *Revista Rede de Cuidados em Saúde*, v. 17, n. 1, 2023.
- GONZAGA, A. C.; ALBERGARIA, A. K. A.; ARAÚJO, K. O. P.; BORGES, E. L.; JUNIOR, J. F. P. Perfil de crianças e adultos com estomia intestinal do centro de referência da Bahia-Brasil. *Estima (online)*, e0520, 2020.
- HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S.; LOPES, C. T. (org.). *Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação – 2024-2026*. 13. ed. Porto Alegre: Artmed, 2024.

MENEGUETTI, C.; AQUINO PEREIRA, J. D.; SILVA, E. M. Transição do cuidado e qualidade de vida entre pessoas com estomias. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, v. 46, e20240095, 2025.

MORAES, J. T.; FIGUEIREDO, S. B.; RODRIGUES, M. O.; FARIA, R. D. G. S.; SANTOS, C. F.; BELO, V. S. Avaliação do grau de deficiência e qualidade de vida de idosos com estomia. *Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro*, v. 13, 2023.

OLIVEIRA MIGUEL, P.; DE OLIVEIRA, J. C.; DE ARAÚJO, S. A. A confecção de ostomias de eliminação intestinal e readmissão hospitalar. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, v. 3, n. 2, e321147, 2022.

PANZETTI, T. M. N.; DA SILVA, J. M. L.; DE VASCONCELOS, L. A.; DA GAMA ARAÚJO, M. A.; OLIVEIRA, V. M. L. P.; DE CASTILHO, F. D. N. F.; MAIA, G. C. Adesão da equipe de enfermagem ao protocolo de cirurgia segura. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 12, n. 2, e2519, 2020.

PEREIRA, L. F. D. M. L.; OLIVEIRA, S. A. R. D.; GOMES, G. G. Segurança do paciente no transoperatório: análise do protocolo de cirurgia segura. *Revista Enfermagem UFPE On Line*, p. 1-9, 2020.

PINTO, A. A. M.; DOS SANTOS, F. T. Segurança do paciente: concepção e implantação da cultura de qualidade. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 3, p. 9796-9809, 2020.

PIRES, T. R. P.; SIQUEIRA, M. R.; PEDROSA, P. H. B.; RIBEIRO, W. A.; FASSARELLA, B. P. A.; DO CARMO NEVES, K. Fatores geradores de estresse para pessoa com estomia intestinal — impactos na saúde mental e autocuidado. *Revista Pró-UniverSUS*, v. 15, n. 3, p. 51-59, 2024.

RIBEIRO, W. A.; DO ESPÍRITO SANTO, F. H.; DE OLIVEIRA SOUZA, N. V. D.; CIRINO, H. P.; TEIXEIRA, J. M.; DOS SANTOS, L. C. A. Contributos da enfermagem para o autocuidado da pessoa com estomia intestinal. *Revista Pró-univerSUS*, v. 14, n. 2, p. 95-107, 2023.

ROSA, D. E. M.; NUNES, M. R. Pacientes com estomias de eliminação: necessidades humanas básicas e assistência de enfermagem. *Revista Mineira de Ciências da Saúde*, v. 10, p. 75-86, 2023.

ROSADO, S. R.; ALVES, J. D.; PACHECO, N. F.; ARAÚJO, C. M. Cuidados de enfermagem à pessoa com estomia: revisão integrativa. *e-Scientia*, v. 13, n. 1, p. 1-10, 2020.

SANTOS, J. C.; VIANA, J. A.; SILVA, A. B.; OLIVEIRA, I. R. N.; SOARES, M. R.; MURADA, S. G. R.; ARAÚJO, M. N. As dificuldades enfrentadas pelo portador de ostomia de eliminação intestinal na sexualidade e as implicações para a atuação da enfermagem. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 12, p. 110343-110359, 2021.

SILVA GOMES, E.; DRUZIAN, J. M.; DALMOLIN, A.; DOS SANTOS, E. B.; SIMON, B. S.; DA CONCEIÇÃO, D. L.; GIRARDON-PERLINI, N. M. O. Processo de enfermagem no cuidado às pessoas com estomia intestinal. *Revista Eletrônica Acervo Enfermagem*, v. 23, n. 2, e13118, 2023.

SILVA SOUZA, S. M.; CASSIA PEREIRA, R.; AQUINO PEREIRA, J. Percepção de cuidadores de pessoas idosas sobre a alta hospitalar e a continuidade do cuidado no domicílio. *Saúde Coletiva (Barueri)*, v. 15, n. 94, p. 15031-15046, 2025.

SILVA SOUZA, S. M.; DE CASSIA PEREIRA, R.; DE AQUINO PEREIRA, J. Caregivers' perception of elderly patients' hospital discharge and continuity of care at home. *Saúde Coletiva*, v. 15, n. 94, 2025.

SILVA, K. F.; DA SILVA FERREIRA, D.; DE LIMA, M. S.; DA SILVA, R. B.; FERREIRA, E. B.; SILVA, F. D. M. V. Cuidados de enfermagem direcionados às complicações pós-confecção de estoma de eliminação intestinal. *Enfermagem Brasil*, v. 21, n. 3, p. 344-358, 2022.

SILVA, P. C.; CARVALHO, L. A.; MOTA, M. S.; BARLEM, E. L. D.; RIBEIRO, J. P.; DE CASTRO ROBALLO, E.; ZUGNO, R. M. Cuidado ético ao paciente ostomizado: uma reflexão a partir do Programa Nacional de Segurança do Paciente. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 8, e7154, 2021.

SILVA, R. H.; GATTI, M. A. N. Segurança do paciente e cirurgia segura: uma revisão integrativa. *VITTALLE - Revista de Ciências da Saúde*, v. 32, n. 2, p. 121-130, 2020.

SOUSA, J. B. A.; BRANDÃO, M. D. J. M.; CARDOSO, A. L. B.; ARCHER, A. R. R.; BELFORT, I. K. P. Comunicação efetiva como ferramenta de qualidade: desafio na segurança do paciente. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 3, p. 6467-6479, 2020.